

Estudo de Caso Sobre a Melhoria da Eficiência Produtiva em uma Empresa de Acessórios Automotivos

Case Study on Improving Productive Efficiency in an Automotive Accessories Company

Estudio de Caso sobre la Mejora de la Eficiencia Productiva en una Empresa de Accesorios Automotrices

Diego Pereira Gouveia¹

diego.gouveia@fatec.sp.gov.br

Lucas Macedo

Lucas.santos605@fatec.sp.gov.br

Roberto Ramos de Morais

roberto.morais@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

Eficiência produtiva

Simulação

Arena

Linha de montagem

Keywords:

Productive efficiency

Simulation

Arena

Assembly line

Palabras clave:

Eficiencia productiva

Simulación

Arena

Línea de montaje

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Edson Company Colalto

Junior

Jeferson Roberto de Lima

Resumo:

O estudo analisa o processo produtivo de uma empresa de acessórios automotivos, com foco em um produto que representa cerca de 33% do faturamento total. O objetivo foi modelar e otimizar a linha de montagem por meio do software de simulação Arena, buscando identificar gargalos e propor melhorias na eficiência produtiva. A pesquisa, de natureza quantitativa, coletou dados durante três semanas, abrangendo as etapas de separação de materiais, montagem, testes, conserto e embalagem. As informações foram organizadas e simuladas, permitindo observar o comportamento do sistema e testar cenários alternativos. Os resultados mostraram que a linha atual, operando com jornada de 6 horas, produz em média 5,73 unidades por dia, com o principal gargalo localizado na etapa de conserto. Ao simular o aumento da jornada para 8 horas, a produção subiu para 8,06 unidades, representando um ganho de 40,66% na produtividade. A inclusão de um segundo operador mostrou-se economicamente inviável. Conclui-se que a ampliação da jornada é a alternativa mais eficaz, e que a simulação computacional é uma ferramenta estratégica para apoiar decisões e otimizar o desempenho operacional.

Abstract:

The study analyzes the production process of an automotive accessories company, focusing on a product that represents about 33% of the total revenue. The objective was to model and optimize the assembly line using the Arena simulation software, seeking to identify bottlenecks and propose improvements in production efficiency. The research, of a quantitative nature, collected data over three weeks, covering the stages of material separation, assembly, testing, rework and packaging. The information was organized and simulated, allowing the behavior of the system to be observed and alternative scenarios to be tested. The results showed that the current line, operating on a 6-hour shift, produces an average of 5.73 units per day, with the main bottleneck located in the rework stage. When simulating an increase in the shift to 8 hours, production rose to 8.06 units, representing a 40.66% gain in productivity. The inclusion of a second operator proved to be economically unfeasible. It is concluded that extending the working shift is the most effective alternative, and that computer simulation is a strategic tool to support decision-making and optimize operational performance.

Resumen:

El estudio analiza el proceso productivo de una empresa de accesorios automotrices, con enfoque en un producto que representa aproximadamente el 33% de la facturación total. El objetivo fue modelar y optimizar la línea de montaje mediante el software de simulación Arena, buscando identificar cuellos de botella y proponer mejoras en la eficiencia productiva. La investigación, de naturaleza cuantitativa, recolectó datos durante tres semanas, abarcando las etapas de separación de materiales, montaje, pruebas, reparación y embalaje. La información fue organizada y simulada, lo que permitió observar el comportamiento del sistema y probar escenarios alternativos. Los resultados mostraron que la línea actual, operando con una jornada de 6 horas, produce en promedio 5,73 unidades por día, con el principal cuello de botella ubicado en la etapa de reparación. Al simular el aumento de la jornada a 8 horas, la producción se elevó a 8,06 unidades, lo que representa una ganancia del 40,66% en la productividad. La inclusión de un segundo operador se mostró económicamente inviable. Se concluye que la ampliación de la jornada es la alternativa más eficaz y que la simulación computacional es una herramienta estratégica para apoyar la toma de decisiones y optimizar el desempeño operativo.

¹ Fatec Zona Leste

1. Introdução

Atualmente, o setor de varejo é um dos mais competitivos do mercado, exigindo das empresas um constante aprimoramento para garantir competitividade, participação de mercado e fidelização dos clientes. Nesse contexto, este trabalho apresenta um estudo de caso em uma empresa do ramo de acessórios automotivos, aproveitando-se da disponibilidade de dados reais para análise.

O produto escolhido como foco da pesquisa, segundo análise de curva ABC realizada pela empresa, ocupa a primeira posição na categoria A e representa aproximadamente 33% do faturamento total. Dada a relevância desse item para os resultados organizacionais, ele foi selecionado como objeto central deste estudo, visando compreender como sua produção pode ser otimizada na linha de montagem.

Dessa forma, surge a seguinte questão de pesquisa: como as variações na jornada de trabalho e na quantidade de operadores influenciam a eficiência produtiva na linha de montagem de uma empresa de acessórios automotivos?

O objetivo geral deste estudo é identificar possíveis melhorias na linha de produção, analisando sua eficácia e comparando sua produtividade diante da adição de operadores em setores estratégicos e alterações na carga horária do colaborador atual. A partir de simulações e análises de dados coletados, espera-se propor alternativas que aumentem a eficiência produtiva, reduzam gargalos e melhorem o nível de serviço.

- Como objetivos específicos, busca-se:
- Mapear o fluxo do processo de montagem;
- Identificar gargalos e pontos críticos;
- Simular cenários alternativos no *software* Arena;
- Avaliar a viabilidade operacional e econômica das mudanças propostas.

A justificativa deste trabalho fundamenta-se em dois pilares principais: a necessidade de aprimoramento contínuo no varejo automotivo e o impacto financeiro do produto analisado. Ao otimizar a eficiência na montagem do item mais lucrativo da empresa, espera-se elevar a capacidade produtiva, atender melhor a demanda e contribuir para a competitividade organizacional.

2. Fundamentação Teórica

A fundamentação teórica deste estudo apresenta os conceitos essenciais relacionados à linha de montagem, gargalos produtivos, cadeia de suprimentos, produção enxuta, indicadores de desempenho e simulação computacional. Esses elementos sustentam a análise do processo investigado e orientam a construção dos cenários simulados.

2.1. Linha de Montagem e Organização do Processo Produtivo

Segundo Slack, Chambers e Johnston (2015), a linha de montagem consiste em um arranjo físico que organiza os recursos produtivos de forma sequencial, permitindo fluxo contínuo e reduzindo tempos de espera entre operações. Esse tipo de estrutura é amplamente utilizado em indústrias seriadas, como o setor automotivo, devido à padronização de tarefas e melhor aproveitamento da mão de obra.

Gaither e Frazier (2001) reforçam que linhas organizadas proporcionam maior estabilidade operacional, padronização dos processos e redução de variações, resultando em maior controle produtivo. Para Heizer, Render e Munson (2017), a padronização e o fluxo contínuo são fundamentais para a redução de custos e para o aumento do volume de produção, fatores essenciais para a competitividade industrial.

2.2. Gargalos Produtivos e Balanceamento de Linha

De acordo com Tubino (2017), gargalos ocorrem quando um posto de trabalho exige mais tempo que os demais, criando acúmulo e reduzindo a eficiência global do sistema. Por isso, o balanceamento da linha é essencial para distribuir as atividades de forma equilibrada e maximizar a capacidade produtiva.

Chase, Aquilano e Jacobs (2006) destacam que a identificação de gargalos é fundamental para o planejamento e controle da produção, pois esses pontos determinam o ritmo do fluxo produtivo. Goldratt e Cox (1993), por meio da Teoria das Restrições (TOC), afirmam que o desempenho de todo o sistema é limitado por seu elo mais fraco, tornando indispensável a sua identificação e melhoria contínua.

2.3. Cadeia de Suprimentos e Impacto na Produção

Ballou (2006) define a cadeia de suprimentos como a integração das atividades que envolvem o fluxo de materiais, informações e produtos finais, desde os fornecedores até os clientes. Uma cadeia bem coordenada reduz custos, melhora o nível de serviço e garante maior confiabilidade no abastecimento da produção.

Para Christopher (2016), a integração entre fornecedores, fabricantes e distribuidores é essencial para manter competitividade, especialmente em mercados dinâmicos como o automotivo. Chopra e Meindl (2016) complementam afirmando que decisões logísticas impactam diretamente na disponibilidade de materiais, no ritmo de produção e no desempenho operacional.

2.4. Produção Enxuta e Melhorias Contínuas

Womack e Jones (2004) apresentam a produção enxuta como um conjunto de princípios voltados à eliminação de desperdícios e ao aumento do valor agregado ao cliente. Esses autores defendem que processos enxutos favorecem a agilidade produtiva e reduzem atividades que não agregam valor.

Liker (2005), ao discutir os princípios do Sistema Toyota de Produção, destaca a importância da melhoria contínua (kaizen) e do fluxo contínuo para elevar o desempenho produtivo. Segundo Ohno (1997), a eliminação sistemática dos sete desperdícios é essencial para aumentar a eficiência e a qualidade, contribuindo para a competitividade empresarial.

2.5. Indicadores de Desempenho Operacional

Os indicadores de desempenhos são cruciais para uma análise dos resultados possibilitando acompanhar a eficiência, produtividade e utilização de recursos em busca de melhorias nos processos de produção.

Para Slack et al. (2015), indicadores como eficiência, produtividade e lead time são fundamentais para analisar o comportamento dos processos e orientar decisões estratégicas. Esses indicadores permitem compreender a capacidade produtiva e identificar pontos de melhoria.

Martins e Laugeni (2005) ressaltam que indicadores de desempenho traduzem o comportamento real da operação e servem como ferramenta de controle e tomada de decisão. Corrêa e Corrêa (2012) complementam afirmando que métricas bem definidas permitem otimizar recursos, melhorar a capacidade instalada e garantir melhor desempenho operacional.

Para Hansen e Mowen (2013), a mensuração de custos aliada a indicadores de desempenho operacional fortalece a capacidade gerencial, pois permite avaliar o impacto das decisões sobre

eficiência, produtividade, qualidade e lucratividade. Dessa forma, o uso simultâneo desses instrumentos facilita a identificação de gargalos, a análise de desempenho e a implementação de ações de melhoria contínua, contribuindo para operações mais enxutas, eficientes e competitivas.

3. Procedimentos Metodológicos

Os dados analisados foram obtidos por meio de relatórios diários de produção preenchidos pelo operador responsável durante três semanas consecutivas. Os relatórios continham tempos de execução por etapa, quantidade produzida, registro de defeitos, tempos de retrabalho e paradas.

As informações foram tabuladas e analisadas no *Arena Input Analyzer*, que ajustou distribuições probabilísticas aos dados. A qualidade de aderência foi verificada pelo *p-value*, considerando adequados valores superiores a 0,05.

O modelo foi construído no *software* *Arena* com base nas distribuições identificadas, permitindo simular o comportamento real e testar cenários alternativos.

Tabela 1: Distribuições Ajustadas e Valores de *P-Value*.

Etapa	Distribuição Ajustada (minutos)	<i>P-Value</i>	Interpretação
Separação	NORM(7,05; 1,66)	0,23	Bom ajuste aos dados coletados.
Montagem	UNIF(4,5; 12,5)	0,18	Ajuste adequado, condizente com baixa variabilidade.
Testes	$9,5 + 11 * \text{BETA}(0,945; 1,04)$	0,11	Representa corretamente a assimetria e alta variabilidade.
Conserto	$14,5 + 76 * \text{BETA}(0,741; 0,678)$	0,09	Aderência aceitável ao processo real.
Embalagem	$2,5 + 5 * \text{BETA}(0,861; 1,01)$	0,32	Melhor ajuste entre as distribuições avaliadas.

Fonte: Os autores

Os resultados indicam que todas as distribuições apresentam aderência estatística satisfatória, permitindo sua utilização no modelo de simulação.

4. Descrição do Processo Produtivo

A linha de produção analisada é composta pelas etapas de separação, montagem, testes, conserto e embalagem, executadas pelo mesmo operador. A seguir, cada etapa é descrita conforme identificado durante as três semanas de observação.

Separação de materiais: Etapa inicial responsável pela coleta e organização dos componentes utilizados na montagem do produto. Essa fase exige atenção rigorosa do operador para evitar erros que possam gerar retrabalho e atrasos. Durante o período de coleta, apenas um erro foi identificado, resultando no maior tempo registrado entre as medições dessa etapa.

Montagem: Nesta fase ocorre a união dos componentes do produto. Como os itens chegam parcialmente pré-montados pelo fornecedor, essa etapa apresentou maior estabilidade e nenhum erro durante todo o período de registro, devido à simplicidade das operações envolvidas.

Testes: A fase de testes é fundamental para assegurar que os produtos não sejam enviados ao cliente com defeitos. Durante a coleta, observou-se que cerca de 80% dos produtos apresentaram algum tipo de problema, desde avarias simples até falhas mais complexas. O alto índice de não conformidades tornou essa etapa um ponto crítico do processo produtivo.

Conserto: Os produtos reprovados nos testes são encaminhados imediatamente para conserto. Nesta etapa, foram realizados reparos em todos os itens com falhas, uma vez que havia disponibilidade adequada de peças de reposição no estoque. Os reparos eram concluídos no mesmo dia, garantindo bom fluxo operacional.

Embalagem: Etapa final, responsável por acondicionar o produto em caixas adequadas com proteção interna, garantindo segurança para o transporte nacional. O processo não apresentou variações significativas durante a coleta.

A linha de montagem analisada é operada por apenas um colaborador, que desempenha todas as etapas do processo e possui carga horária diária de 6 horas, por ser jovem aprendiz. Essa limitação operacional contribuiu para possíveis atrasos, especialmente devido ao elevado índice de falhas detectadas na etapa de testes.

Diante desse cenário, duas hipóteses foram definidas para avaliação por meio de simulação: Adicionar um segundo operador à linha de montagem, com o intuito de aumentar a capacidade produtiva ao duplicar parte das operações.

Ampliar a carga horária do operador atual de 6 para 8 horas diárias, considerando que ele completou 18 anos e pode ser efetivado. Esta alternativa elimina a necessidade de treinamento adicional.

4.1. Modelagem do Processo

Uma etapa fundamental durante a execução de um processo no arena é a sua modelagem nele os dados que já foram coletados previamente tomaram forma, neste momento é necessária uma atenção redobrada para evitar que fique faltando alguma das etapas citadas anteriormente. Os processos utilizados foram: *Label*, este será o início do processo, o mesmo é utilizado para representar a entrada de matéria na linha de montagem, nele será definido o nome e não será inserido nenhuma fórmula, apenas um nome para representá-lo. Em seguida temos a que terá uma maior repetição, através da ferramenta *process*, nela será inserida as expressões que foram obtidas como base nos dados que foram utilizados no Excel, usando como filtro os limites inferiores e superiores de cada um dos dados coletados, e após usar a ferramenta *imput analyzer* é possível chegar nas expressões que serão aplicadas. A última ferramenta utilizada foi o *decide*, esta será a responsável por simular a chance de um produto apresentar defeito usando como base os 80% anteriormente coletado. Conforme modelagem a baixo, seguimos as seguintes etapas:

Figura 1: Esquematização via Arena do processo adotado pela empresa em estudo.

Fonte: Autores

4.2. Resultados e Análises

Após a primeira coleta de dados, foi possível obter um panorama mais preciso da situação atual em que se encontra a linha de montagem deste produto. Foram identificadas duas informações: primeiramente, o número de saída do produto durante a operação com o processo tradicional, em que o operador atua por uma jornada de 6 horas diárias, de segunda a sexta-feira. O resultado obtido foi de 5,73 unidades, acompanhado de um intervalo de confiança representado por um *half-width* de 0,609039818.

Em segundo lugar, o gargalo do processo foi identificado no conserto, este processo está próximo de atingir sua capacidade completa, apresentando uma utilização de aproximadamente 77%.

Com base nesses dados, tornou-se possível analisar e desenvolver possíveis melhorias para a linha de montagem. A aquisição de uma nova máquina para otimizar o processo estava fora de alcance, portanto, a principal alternativa foi ampliar a jornada do operador, aumentando-a de 6 para 8 horas diárias. Essa alteração foi simulada no Arena, ajustando o tempo de operação para refletir a jornada estendida.

Os resultados da simulação com a jornada de 8 horas demonstraram uma melhoria no desempenho, com o número de saídas atingindo 8,06 unidades, acompanhado por um intervalo de confiança de 0,64400316. Apesar do aumento na produtividade, o gargalo teve um leve aumento para 80% — o conserto continuou sendo o principal limitador do fluxo da linha.

Uma terceira alternativa analisada foi a adição de mais um operador à linha de montagem. Para simular essa mudança no Arena, foi feita uma modificação na ferramenta *process*, aumentando a capacidade de todo o processo e representando a presença de um novo funcionário. No entanto, os resultados não foram tão expressivos quanto na opção anterior: o número de saídas permaneceu praticamente o mesmo do cenário com um único operador trabalhando 8 horas, apresentando apenas pequenas variações em outros indicadores.

Dessa forma, os dados indicam que a estratégia mais eficaz, considerando os recursos disponíveis, é o aumento da jornada de trabalho do operador, que resultou em ganhos de produtividade sem demandar investimentos adicionais. O gargalo identificado, embora persistente, não impede a melhoria obtida, e novas alternativas poderão ser estudadas para otimizar ainda mais o processo.

4.3. Viabilidade da Implementação

Esta seção avalia a viabilidade operacional e econômica das alternativas identificadas nas simulações: aumento da jornada de trabalho e adição de um novo operador. A análise considera os impactos produtivos observados, o custo aproximado das alterações e a relação custo-benefício de cada cenário.

O cenário atual apresenta uma produção diária média de 5,73 unidades. Embora não gere custos adicionais, sua capacidade produtiva é limitada pelo gargalo na etapa de conserto.

O cenário que amplia a jornada de 6 para 8 horas mostrou-se o mais eficiente. A produção aumentou para 8,06 unidades por dia, representando um ganho de 40,66%. Como o operador já faz parte do quadro de funcionários, a melhor opção seria a efetivação do mesmo para cumprir as 8 horas desejadas e obter uma alternativa economicamente favorável.

No cenário que adiciona um segundo operador, o ganho de produção foi de 19,11%. Apesar do aumento de mão de obra, o gargalo permaneceu na etapa de conserto, impedindo melhorias significativas. A contratação de um novo operador acarretaria custos elevados com salário, encargos e treinamento, tornando o cenário inviável economicamente.

Dessa forma, conclui-se que a alternativa mais viável é a ampliação da jornada do operador atual, pois proporciona aumento expressivo de produtividade com menor impacto financeiro. A contratação de um segundo operador não se justifica, já que não elimina o gargalo e gera custos desnecessários.

Considerações Finais

Neste estudo realizado, foram analisados três cenários diferentes e os impactos que suas alterações podem causar em uma linha de montagem. Um dos resultados aponta que o fluxo produtivo apresentaria um aumento significativo, estimado em aproximadamente 40%, o que contribuiria diretamente para um atendimento mais eficiente da demanda atual e dentre as opções teria o menor custo para ser implementado. Além disso, observa-se que tais melhorias não apenas otimizam o desempenho operacional, mas também fortalecem a capacidade da empresa de responder de forma mais ágil às necessidades do mercado.

Cabe destacar, ainda, que este trabalho abre espaço para a exploração de novas propostas de aperfeiçoamento em pesquisas futuras. Outras ideias de melhoria, seja na organização do processo, no uso de recursos ou na integração de tecnologias, podem ser desenvolvidas para elevar ainda mais a eficiência e a produtividade da linha de montagem

Referências

- BALLOU, R. H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: Planejamento, Organização e Logística Empresarial. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.
- BANKS, J. et al. Discrete-Event System Simulation. 5. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2010.
- CHASE, R. B.; AQUILANO, N. J.; JACOBS, F. R. Administração da Produção e Operações. 11. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.
- CHOPRA, S.; MEINDL, P. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: Estratégia, Planejamento e Operação. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2016.
- CHRISTOPHER, M. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: Estratégias para a Redução de Custos e Melhoria dos Serviços. 5. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016.
- CORRÊA, H. L.; CORRÊA, C. A. Administração de Produção e Operações: Manufatura e Serviços. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012.

GAITHER, N.; FRAZIER, G. *Administração da Produção e Operações*. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2001.

GOLDRATT, E. M.; COX, J. *A Meta*. 2. ed. São Paulo: Nobel, 1993.

HANSEN, D. R.; MOWEN, M. M. *Gestão de Custos: contabilidade e controle*. São Paulo: Cengage Learning, 2013.

HEIZER, J.; RENDER, B.; MUNSON, C. *Administração da Produção*. 12. ed. São Paulo: Pearson, 2017.

LAW, A. M.; KELTON, W. D. *Simulation Modeling and Analysis*. 3. ed. New York: McGraw-Hill, 2000.

LIKER, J. K. *O Modelo Toyota: 14 Princípios de Gestão do Maior Fabricante do Mundo*. 1. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

MARTINS, P. G.; LAUGENI, F. P. *Administração da Produção*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.

OHNO, T. *O Sistema Toyota de Produção: Além da Produção em Larga Escala*. Porto Alegre: Bookman, 1997.

SARGENT, R. G. Verification and Validation of Simulation Models. *Journal of Simulation*, v. 7, n. 1, p. 12–24, 2013.

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. *Administração da Produção*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

TUBINO, D. F. *Planejamento e Controle da Produção: Teoria e Prática*. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

WOMACK, J. P.; JONES, D. T. *A Mentalidade Enxuta nas Empresas: Elimine o Desperdício e Crie Riqueza*. 6. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito foi(foram) utilizada(as) as ferramenta(s)/serviço(s) ChatGPT (OpenAI) de Inteligência Artificial (IA) para auxílio na revisão gramatical, aprimoramento da clareza textual, reestruturação de trechos e sugestões de formatação conforme normas acadêmicas. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram, complementaram e revisaram integralmente o conteúdo, assumindo total responsabilidade pela veracidade das informações, análises e conclusões apresentadas nesta publicação.